

HET VOORONTWERP VAN BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE WET OP DE JAARREKENING VAN ONDERNEMINGEN, AFLEVERING NR. 3

door Drs. F. Graafstal

Wanneer men de drie „Groene boeken”, zoals de voorontwerpen van Beschouwingen van de commissies jaarverslaggeving van werkgeversverbonden, vakcentrales en registeraccountants in de wandeling worden genoemd, aan een algemene vergelijking onderwerpt, dan ontkomt men niet aan de indruk dat de derde aflevering de gewichtigste uit de reeks is. En dat niet alleen in letterlijke zin (het bevat méér pagina's en behandelt méér onderwerpen dan de voorgaande delen), maar ook - en vooral - vanwege het gewicht der onderwerpen en de wijze van behandeling. Daarbij kan reeds dadelijk worden vermeld, dat de commissies minder dan voorheen controversiële onderwerpen hebben geschuwd, en voorts dat zij een belangrijke aanzet hebben gegeven tot oplossing van het steeds klemmender wordende probleem van de verschaffing van informatie over vermogen en resultaten op basis van actuele waarden. Beide geven reden tot waardering.

De ontwikkeling, die met betrekking tot de wijze van behandeling van probleemgebieden door de commissies in de opeenvolgende „Groene boeken” zichtbaar wordt, is zeer belangrijk; persoonlijk wil ik graag van een opgaande lijn spreken.

Kon van de eerste aflevering nog worden gezegd¹⁾, dat de beschouwingen werden gekenmerkt door een zeer voorzichtige opstelling, met als gevolg een zekere vaagheid of onbeslistheid, in de tweede aflevering werden reeds meer en nadrukkelijker voorkeuren uitgesproken voor bepaalde waarderingswijzen en presentatievormen, al bleef de indruk dat de commissies ook bij de opstelling van de tweede aflevering zich klaarblijkelijk nog hadden opgesteld volgens het „neutraliteitsprincipe”.²⁾

In de voor ons liggende derde aflevering is men langs de opgaande lijn verder gegaan. Men heeft in het algemeen ruimte gelaten voor alternatieve benaderingen daar waar dit door het voorkomen van pluriformiteit van situaties is gewenst (kennelijk ook wel eens daar waar een communis opinio binnen de commissies niet kon worden bereikt), maar de teugels zijn strakker aange trokken dan voorheen, er zijn méér eenduidige uitspraken gedaan, en de voorkeur is meermalen vervangen door de noodzaak.

Men moet - het zij nogmaals gezegd - deze ontwikkeling toejuichen. Een letterlijk vasthouden aan een verkennende en inventariserende taak van wat in feite in het maatschappelijk verkeer plaats vindt zou een steriele en weinig vrucht opleverende bezigheid zijn. Ondernemingsleiding en accountant kunnen het verloren gaan van - een gedeelte van - de vrijheid die vroeger met betrekking tot de opmaking der jaarrekening bestond betreuren, maar het is

¹⁾ Prof. Drs. G. L. Groeneveld in *M.A.B.*, augustus 1972.

²⁾ G. Timmer in *M.A.B.*, februari 1974.

duidelijk dat de maatschappelijke ontwikkeling meer om exacte en eenduidige spelregels vraagt dan voorheen. En als wij ons realiseren, dat ook in situaties, waar meer dan één benadering mogelijk zou zijn, elk op grond van een rationele redenering, de duidelijkheid gediend is met een eenvormige regeling, kunnen wij met invoering van preciezer geformuleerde spelregels best leven. Wij moeten niet zover komen, dat samenstelling van jaarrekening een zuiver legalistische aangelegenheid gaat worden, waarbij de beslissingen uitsluitend worden genomen op grond van het feit, dat het Groene boek, deel zoveel, paragraaf zo en zo, dat tot in elk detail heeft geregeld. Maar de spelregels, zoals die zich in het derde deel beginnen af te tekenen, laten in het algemeen nog voldoende flexibiliteit en speelruimte om oplossing van jaarrekeningproblematiek een interessante zaak te doen blijven. Overigens is het niet moeilijk ook in deze derde aflevering nog „voorkeuren” uitgesproken te vinden, waar een eenduidige regel op zijn plaats zou zijn geweest.

Intussen mag nog een moment worden stilgestaan bij enkele gevolgen van de hierboven geschetste ontwikkeling. De eerste is dat de betekenis van de „Beschouwingen” in algemene zin is toegenomen. Zij zullen vaker en intensiever worden geraadpleegd, en hun gezag neemt toe. Men zal er minder gemakkelijk omheen kunnen.

Voorts is - als mijn indrukken juist zijn - de belangstelling van de zijde van de ondernemingsleiding toenemende. Men gaat meer gewicht aan de „Beschouwingen” toekennen, ook al zijn zij nog slechts in de ontwerpfase, en er mee rekening houden. Het zou mij ook niet verbazen als er van ondernemingszijde meer reacties op gepubliceerde voorontwerpen gaan komen dan voorheen.

In verband met het voorgaande kan ook nog de opmerking worden gemaakt dat in sommige situaties de behoefte kan gaan ontstaan aan door de commissies te treffen overgangsregelingen, namelijk in die gevallen waar zij uitspreken dat procedures, die tot dusverre in de praktijk worden toegepast, niet langer als aanvaardbaar kunnen worden beschouwd, en met wijziging van de procedures grote vermogensbelangen zijn gemoeid.

Ten slotte is een gevolg van genoemde ontwikkeling, dat er een gebrek aan evenwicht gaat ontstaan tussen de beschouwingen uit de beginperiode (algemeen en ruim geformuleerd, minder uitwerking in detail, weinig vaste spelregels) en de latere beschouwingen, en dan is men betrekkelijk snel toe aan de noodzaak van bijstelling van de oudere beschouwingen. Trouwens, het lijkt mij aan twijfel onderhevig of men in de huidige fase nog wel kan spreken over „beschouwingen”, gezien de in het spraakgebruik hieraan verbonden geur van vrijblijvendheid. De stelligheid waarmee in het derde „Groene boek” in meerdere gevallen regels worden geformuleerd („dienen”, „moeten”, „behoren”, „is geboden”, „niet aanvaardbaar”), geeft aanleiding tot de vraag of niet eens naar een passender benaming zou moeten worden uitgezien, hoezeer een wijziging wellicht op psychologische bezwaren zou stuiten.

Ik veronderstel dat het hiervoren geschetste ontwikkelingsproces, dat in de opeenvolgende uitingen van de commissies zichtbaar is, mede is gestimuleerd door de recente ontwikkeling in andere (vooral de angelsaksische) landen. Daar gebruikt men overigens termen met een wat minder vrijblijvend accent dan „beschouwingen”.

Thans volgen enkele kanttekeningen. Ik moet hierbij opmerken dat, gezien de omvang en de aard van de derde aflevering, geen sprake kan zijn van volledigheid.

Algemene onderwerpen - Gegevens die voor vermelding in de jaarrekening van belang zijn (hoofdstuk I.b.1.)

De Wet op de Jaarrekening hanteert op verschillende plaatsen het belang van gegevens als criterium bij de beantwoording van de vraag, of die gegevens afzonderlijk moeten worden vermeld of toegelicht, zonder dit uit te werken. De commissies nu doen een poging hiertoe, hetgeen uiteraard valt toe te juichen; het is een goed voorbeeld van situaties, waarin vele opvattingen mogelijk en verdedigbaar zijn, maar waar het eenvoudig nodig is om een duidelijke afspraak te maken over de te hanteren grenzen. Tot formulering van spelregels kan men hier niet komen zonder knopen door te hakken. Dat hebben de commissies dan ook gedaan. Met de meeste criteria zal men best kunnen leven, maar op enkele punten zal men vragen hebben. Zo stellen de commissies, dat het voor het inzicht in de *samenstelling* van het vermogen noodzakelijk is afzonderlijk te vermelden elke (in de W.J.O. genoemde) post, waarvan het bedrag méér uitmaakt dan 5% van de balanstelling of 10% van het bedrag van de in hoofdstuk II W.J.O. vermelde rubriek waartoe de desbetreffende post behoort. Dat komt aanvaardbaar voor. Maar wanneer daarna wordt gesteld, dat afzonderlijke vermelding niet hoeft wanneer het totaalbedrag van de *rubriek* (vaste activa, deelnemingen, liquide middelen, etc.) minder dan 5% van de balanstelling bedraagt, moet ik een vraagteken zetten. Men zou dan combinaties kunnen krijgen, waarbij bijvoorbeeld liquide middelen, deelnemingen, of zelfs eigen vermogen als afzonderlijke rubrieken uit de jaarrekening verdwijnen, en het zou mij verbazen als dergelijke consequenties aanvaardbaar zouden worden geacht. Ik meen, dat de vrijstelling die W.J.O., art. 4 geeft, zich richt op de onderscheidingen, die *binnen* de rubrieken normaliter moeten worden gemaakt, en niet op de rubrieken zelve.

Belangrijk zijn ook de regels, die de commissies stellen ten aanzien van het belang, wanneer het gaat om inzicht in de *grootte* van vermogen en/of resultaat.

De invloed van wijziging in de waarderingsgrondslagen moet worden medegedeeld, wanneer het verschil (tussen vermogen, resp. resultaat volgens oude grondslagen en vermogen, resp. resultaat volgens nieuwe grondslagen) meer is dan:

- 10% van het op nieuwe grondslagen bepaalde vermogen, of
- 5% van het op nieuwe grondslagen bepaalde resultaat na belastingen (aldus alinea 9 van het Ontwerp).

Hier rijzen vragen. Is 10% van het vermogen niet erg ruim gesteld, zeker als men er mee rekening houdt dat het andere criterium (5% van het resultaat) krachteloos kan worden in situaties waar het op nieuwe grondslagen berekende resultaat in (of dichtbij) de nulpositie komt? En als over vermogen wordt gesproken, wordt hier dan bedoeld eigen vermogen? Het lijkt waarschijnlijk, maar er ontstaat twijfel als men leest dat in alinea 11 (in een ander verband, waarin het gaat om verschil in vermogen, bepaald op basis van uitgaafprijzen en vermogen, bepaald op basis van actuele waarden) 10% van het getoonde *eigen* vermogen als criterium wordt gehanteerd.

Het voorgaande brengt mij ook nog tot vermelding dat hoofdstuk I.b.1. enkele aanwijzingen geeft, die tot gevolg hebben verplichting tot mededeling van verschillen tussen vermogen en resultaat bepaald op basis van uitgaafprijzen en vermogen en resultaat bepaald op basis van actuele waarden, wanneer die verschillen de aangegeven grenzen overschrijden. Is het wel logisch dat hier dezelfde criteria worden aangelegd als ter zake van de invloed van wijziging van waarderingsgrondslagen (10% van vermogen, en 5% van resultaat na belastingen), terwijl hier toch wel reden is voor een grotere tolerantie? En hoe verhouden zich deze regels met die, opgenomen in hoofdstuk IV.a. (methoden van resultaatbepaling) van dezelfde aflevering, alwaar de commissies stellen dat de jaarrekening zowel het bedrijfsresultaat berekend op basis van actuele waarden als het overeenkomstige cijfer, berekend op basis van uitgaafprijzen moet vermelden?

Ten slotte nog een opmerking over toelichting op wijzigingen in de reserves. De commissies achten die pas noodzakelijk indien de wijziging méér bedraagt dan 10% van de reserve aan het begin van het jaar. Reserves vormen vaak het grootste gedeelte van het eigen vermogen. Past eigenlijk wel enigerlei beperking van het recht van belanghebbenden (aandeelhouders, maar ook anderen) op informatie over wat met het eigen vermogen is gebeurd?

Deelnemingen (hoofdstuk II.a.3.)

In aflevering 3 hebben de commissies zich bij dit onderwerp beperkt tot aspecten met betrekking tot de naamsvermelding. Er zijn met betrekking tot deelnemingen belangrijker problemen onderkenbaar, waarbij met name kan worden gedacht over de wijze van verwerking van bij verwerving van deelnemingen gekochte „goodwill”. Het is - gezien de wanordelijke situatie, waarvan men te dien aanzien in ons land kan spreken - jammer dat de commissies ook ditmaal nog niet zijn toegekomen aan uitspraken hierover.³⁾

Beleggingen op lange termijn - Onroerende goederen (hoofdstuk II.a.4.4.)

De lezer zal in dit hoofdstuk waarschijnlijk geen uitspraken tegenkomen, die hem opzienbarend voorkomen. Hij zal waarschijnlijk concluderen, dat de commissies bedoelen het onaanvaardbaar uit te spreken over de door sommige ondernemingen gevolgde gewoonte om geen jaarlijkse afschrijving op onroerende goederen ten laste van het resultaat te brengen, zulks op grond van

³⁾ Na schrijven van dit artikel is aflevering 4 uitgekomen, waarin bedoelde goodwill aan de orde komt.

het onzuivere argument dat zodanige afschrijving overbodig is in verband met opgetreden waardeinstijging. Het zou goed zijn als de commissies zulks duidelijker uitspraken.

De vraag rijst waarom de commissies waardering tegen taxatiewaarde wél, doch waardering tegen een percentage van de getaxeerde verkoopwaarde niet aanvaardbaar oordelen. Waarom niet, zo zal men vragen, als het percentage in continuïteit wordt gehanteerd, en slechts beoogt een voorzichtigheidsmarge aan te brengen op de taxaties?

De invloed van het gebrek aan winstgevendheid op waardering van duurzame activa (hoofdstuk II.a.6.)

Nadat in de beide vorige afleveringen reeds situaties waren besproken waarin bijzondere, neerwaartse correcties op de waardering van duurzame activa worden aangebracht, is thans in de derde aflevering een meer principiële, systematische beschouwing gegeven over deze moeilijke materie. De beschouwing hiervan verdient bepaald waardering; enkele kanttekeningen hierop doen daaraan niet af.

Bij de beantwoording van de vraag, of een neerwaartse correctie noodzakelijk is, hanteren de commissies twee criteria. Aan beide moet worden voldaan, te weten: een negatief resultaat van de betreffende activiteit in het recente verleden en tevens een prognose die niet de verwachting rechtvaardigt „dat in de toekomst de desbetreffende activiteit winstgevend zal worden”. Dit is onlogisch: het niet bestaan van gerechtvaardigde verwachting van toekomstige winstgevendheid is de enige relevante factor. Dat de activiteit in het recente verleden ook reeds verlies heeft opgeleverd mag een omstandigheid zijn, die het moeilijker maakt tot een prognose van winstgevendheid in de toekomst te komen, het is geen zelfstandige factor.

Bij de beantwoording van de vraag ten laste van welke rekening een afwaardering dient plaats te vinden doen de commissies een duidelijke uitspraak: bij waardering op basis van uitgaafprijs dient afwaardering ten laste van de winst- en verliesrekening te worden gebracht.

In geval van waardering tegen vervangingswaarde *kan* - volgens de commissies - ook afboeking op de herwaarderingsreserve gerechtvaardigd zijn. Dat zou kunnen wanneer de activa in voorgaande jaren zijn opgewaardeerd, terwijl voorts als eis wordt gesteld dat de afboeking beperkt wordt tot het bedrag dat ter zake van opwaardering van *die* activa in het verleden aan de reserve is toegevoegd. Ik heb twijfel aan de gerechtvaardigheid van die eisen. Zij houden in feite in dat voor ieder productiemiddel een herwaarderingsrekening moet worden aangelegd en de waardefluctuaties gescheiden worden gehouden. Een dergelijke geïsoleerde behandeling van waardefluctuaties, die in laatste instantie weer de uitgaafprijs als winstbepalende factor laat meespreken, is vreemd aan het vervangingswaardedenken.

In een slotopmerking wijzen de commissies erop, dat bij beëindiging of inkrimping van activiteiten als regel niet kan worden volstaan met afwaardering van activa, doch dat veelal tevens met aan de sluiting of inkrimping verbonden kosten rekening moet worden gehouden. Hieraan zou nog kunnen wor-

den toegevoegd, dat de vermogensvoorstelling ook nog op andere wijze kan worden beïnvloed, nl. indien opgenomen leningen als gevolg van overschrijding van bepaalde vermogensverhoudingen direct opeisbaar worden, en aldus langlopende schulden veranderen in kortlopende.

De presentatie van het eigen vermogen in de jaarrekening (hoofdstuk II.a.3.)

Dit hoofdstuk bevat naar mijn smaak weinig opzienbarende uitspraken. Op twee punten echter worden nieuwe elementen geïntroduceerd, en bij beide past het stellen van een vraagteken.

De eerste is de aanbeveling om ingeval herwaarderingen zijn toegepast (ook bij stelselmatige) tot uitdrukking te brengen in hoeverre de herwaarderingsreserve is gerealiseerd. Aangezien de bepaling hiervan in sommige situaties nogal wat werk kan geven, en het gegeven geen criterium vormt bij de winstbepaling (tenzij men ziet op de mogelijkheid van het toekennen van een winstkarakter aan waardeinstijgingen in geval van financiering met vreemd vermogen, maar daar hebben de commissies zich nog niet over uitgelaten), zou het goed zijn als de commissies een motivering voor hun voorstel geven.

Een tweede opmerking raakt het voorschrift van de commissies, volgens hetwelk een nog op aandelen te storten bedrag in mindering moet worden gebracht van het geplaatste kapitaal (tenzij in de naaste toekomst wordt volgestort). Deze uitspraak is - zoals nogal eens voorkomt, als de commissies zich over wat geïsoleerde onderwerpen uitlaten - niet gemotiveerd, en men kan zich afvragen wat de motivering is om vorderingen op aandeelhouders (aangenomen dat ten aanzien van de inbaarheid de nodige voorzorgen zijn genomen) niet als vorderingen te presenteren. Is het inzicht in de solvabiliteit niet méér gediend met opvoering aan de actiefzijde van de balans?

Pensioenvoorzieningen (hoofdstuk III.b.1.)

Dit is een terrein vol voetangels en klemmen, en de commissies verdienen dan ook waardering dat zij dit onderwerp niet hebben gemeden. Maar het is ook duidelijk dat er heel wat controversiële punten in de stof zitten en dat er compromissen moesten worden gesloten. Een en ander heeft dan ook tot gevolg gehad, dat dit hoofdstuk moeilijk leesbaar is en - wat de conclusies, resp. richtlijnen betreft - wat onoverzichtelijk. Ten aanzien van enkele onderdelen is er ook gebrek aan evenwicht.

Als te waarden noviteiten zijn mij - o.a. - opgevallen de verplichting het waarderingsstelsel te vermelden en daarbij opgave te doen van de voor het contant maken der pensioenverplichtingen gebezigde rekenrente; ook dat vermelding dient plaats te vinden indien geen voorziening wordt getroffen voor te betalen inhaalpremies. Dit laatste wordt alleen toelaatbaar gevonden, wanneer bij vertrek vóór de pensioneringsdatum het uitgestelde pensioen slechts afhankelijk is van de tot dat moment betaalde inhaalpremies. Jammer vind ik, dat slechts vermelding van het *bestaan* van de niet door voorzieningen gedekte backservice behoeft te worden vermeld, en niet de *omvang*. Dat is toch wel het minste, dat mag worden verlangd zolang men nog niet verder

durft te gaan dan aan te bevelen dat voor in de toekomst naar verwachting te betalen inhaalpremies een voorziening wordt getroffen. In ieder geval lijkt het niet evenwichtig, wanneer in een veel minder kwetsbare situatie - nl. wanneer bij de vaststelling van een pensioenvoorziening met coming backservice rekening is gehouden - door de commissies *wel* kwantificering wordt verlangd.

Voorts valt op, dat de commissies verlangen dat wanneer onverplichte pensioenen (of toeslagen) worden uitgekeerd, vermeld dient te worden of al dan geen voorziening daarvoor is getroffen, en zo niet, ook het bedrag van de uitkeringen in het verslagjaar of het bedrag dat zou zijn geveegd indien wel een voorziening zou zijn getroffen.

Dit is nogal vergaand, zeker als men bedenkt hoe de grenzen door de commissies zijn getrokken in het - hiervoren reeds besproken - hoofdstuk I.b.1. („Gegevens die voor vermelding in de jaarrekening van belang zijn”): posten van de overige baten en lasten, genoemd in W.J.O., art. 29, lid 2, behoeven eerst afzonderlijk te worden genoemd als het bedrag méér uitmaakt dan 5% van het resultaat na belastingen.

Ten slotte mag nog een algemene vraag worden gesteld. Zouden de commissies willen overwegen uit te spreken dat met betrekking tot pensioenverplichtingen informatie moet worden gegeven over aard en omvang van de gedane toezeggingen, de wijze van onderbrenging en de wijze van financiering?

Anvaardbare grondslagen voor de resultaatbepaling (hoofdstuk IV.a.1.)

Dit is naar mijn overtuiging de belangrijkste „beschouwing”, die de commissies tot dusverre het licht hebben doen zien. Kern hiervan is de uitspraak, dat ten aanzien van de inhoud van het winstbegrip nog niet van een eenduidige opvatting in het maatschappelijk verkeer kan worden gesproken, maar dat wel kenbaar moet zijn in welke mate de bedrijfsuitkomsten zijn beïnvloed door prijswijzigingen van voorraden en duurzame productiemiddelen. De commissies spreken dan ook expliciet uit, dat de jaarrekening (in de winsten verliesrekening of in de toelichting) dient te vermelden *de grootte van het bedrijfsresultaat berekend op basis van actuele waarden en tevens het overeenkomstige cijfer, berekend op basis van historische prijzen.*

Laat mij voorop stellen, dat de commissies voor deze stellingname grote waardering verdienen. Het is de meest ingrijpende wijziging in de praktijk van de Nederlandse jaarverslaggeving, die de commissies tot dusverre hebben voorgesteld. Maar juist vanwege die ingrijpendheid is het nodig, dat vóórdát een dergelijk voorschrift kan worden ingevoerd, méér wordt gedaan dan het geven van een korte uitspraak en enkele aanvullende toelichtingen. Daartoe moet eerst een aantal spelregels worden ontwikkeld met betrekking tot probleemgebieden.

Ik noem daarvan:

- aanvaardbare methoden van vaststelling van actuele waarden van duurzame en vlottende produktiemiddelen;
- behandeling van belastinglatenties, verbonden met de herwaardering;
- de vraag of, en zo ja op welke wijze en wanneer, aan vermogensaccres uit

herwaardering een resultaatkarakter kan worden toegekend wanneer de herwaardering betrekking heeft op met vreemd vermogen gefinancierde activa;

- de vraag of, en zo ja hoe, informatie moet worden gegeven omtrent de invloed van de (algemene) inflatie.

In dit opzicht kan worden verwezen naar de gang van zaken in Engeland, alwaar na de aanbevelingen van het Sandilands Committee een procedure in gang is gezet, die moet leiden tot vaststelling van concrete spelregels, alvorens de verplichting tot informatievervalschaafing op basis van „current values” wordt ingevoerd.

Toerekening van de opbrengsten en kosten aan de achtereenvolgende verslagperioden (hoofdstuk IV.a.2.)

De constatering, dat dit hoofdstuk grotendeels stof bevat die vrij algemeen bekend en erkend is neemt niet de waardering weg, die men moet hebben voor de helderheid en de systematiek van de ter zake gegeven „beschouwingen”. Er wordt een goede uiteenzetting gegeven van de criteria, die een rol spelen bij de bepaling van de vraag op welke momenten winst (of verlies) op transacties moet worden verantwoord. Vermeldenswaard acht ik de volgende twee uitspraken. De eerste spreekt uit, dat wanneer transacties worden afgesloten met voorgecalculeerd verlies en zulks geschiedt om onderbezetting in toekomstige jaren te vermijden, aanvaardbaar is dat verwachte verliezen worden toegerekend aan het jaar waarin de produktie plaats vindt (en niet aan het jaar waarin de transactie is gesloten), mits vermeld wordt welke verliezen aldus zijn behandeld. Men kan zich afvragen of de laatste eis in bepaalde gevallen niet te ver zou gaan. De tweede uitspraak is dat aanvaardbaar is, dat indien verlieslatende transacties deel uitmaken van een portefeuille van overeenkomsten, die per saldo met een verwachte winst zijn afgesloten, met de betreffende verliezen geen rekening wordt gehouden.

Detaillering van de winst- en verliesrekening (hoofdstuk IV.b.)

Dit hoofdstuk lijkt mij met name van belang voor de nadere omlijning, die aan het begrip buitengewone baten en lasten is gegeven. Daarbij worden tevens voorbeelden gegeven van handelingen of gebeurtenissen, die tot buitengewone baten of lasten leiden; daaronder bevinden zich o.a.: verkoop van een deel van het bedrijf of van overtollig geworden vaste activa, nationalisatie, wijziging in de waardeverhouding van geldeenheden, reorganisaties. Indien het de bedoeling van de commissies is, hierdoor tevens aan te geven, dat verliezen die uit dergelijke handelingen of gebeurtenissen voortvloeien niet rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen mogen worden gebracht, verdient het aanbeveling zulks expliciet te stellen.

Ten slotte wil ik nog wijzen op het feit, dat in de laatste regels van aflevering 3, bestaande uit de tweede voetnoot op blz. 54, merkwaardigerwijze een vrij belangrijk voorschrift als het ware is weggeborgen. Daar staat namelijk, dat van de buitengewone baten en lasten afzonderlijk is te vermelden: winst

of verlies bij afstoting van deelnemingen; winst of verlies door realisatie van beleggingen; afschrijvingen op vaste en immateriële activa; lonen en sociale lasten. Zo'n uitspraak verdient m.i. een andere behandeling dan verwerking in een voetnoot. Enige twijfel aan het karakter van deze uitspraak zou overigens kunnen rijzen wanneer men ziet dat de voetnoot is geplaatst bij een als voorbeeld gegeven schema voor de inrichting van de winst- en verliesrekening. Mag ik de commissies vragen aan het vorenstaande aandacht te besteden wanneer zij zich zetten aan de definitieve tekst, en hen overigens toewensen dat zij die arbeid met evenveel moed (nog iets méér mag ook) en prestatievermogen uitvoeren als zij bij het besproken voorontwerp aan de dag hebben gelegd?